

INGLIZ TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA TILINING ASOSIY FUNKSIYALARI

Qahhorova Guliston Abdug'affor qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518603>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilshunosligida reklama tushunchasiga umumiy sharh beribgan. Shuningdek maqolada muvaffaqiyatli reklamaning asosiy funksiyalari ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: til, reklama, tilshunoslik, mijoz, mahsulot.

Аннотация. В данной статье представлен общий обзор понятия рекламы в английской лингвистике. Также в статье представлена информация об основных функциях успешной рекламы.

Ключевые слова: язык, реклама, лингвистика, клиент, продукт.

Abstract. This article provides a general overview of the concept of advertising in English linguistics. The article also provides information on the main functions of successful advertising.

Keywords: language, advertising, linguistics, client, product.

Reklama degan so'zni eshitasak, darhol ko'z oldimizda quyidagi tasvirlar gavdalanadi: billboardlar, oynai - jahonda namoyish etilayotgan reklamalar, bannerli avtobuslar, qo'lga tutqazib ketilgan flayerlar - shu yo'sinda ro'yxatni davom ettiraverish mumkin. Reklama zamonaviy jamiyatda hamma joyda uchrab turishi tabiiy hol va ko'p odamlar reklamani bizning kundalik tanlovlarimiz ustidan qanday ta'sir kuchiga ega ekanligi haqida bilaman deb da'vo qilsalar-da, uning aqlbovar qilmas darajadagi manipulyatsiya kuchi haqida o'ylab ham ko'rishmaydi [1].

Leechning fikriga ko'ra muvaffaqiyatli reklamaning asosiy to'rtta funksiyasi mavjud, ularning har biri maqsadga erishish uchun ishlatiladigan tilga ta'sir qiladi[2]:

1. Xaridorlarning e'tiborini torta bilishlik- Reklamalar nigoh tushgan zahoti diqqatni jalb qilishi va qiziqish uyg'ota bilishi lozim. Tilshunoslik doirasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunga noto'g'ri imlo, neologizmlar, so'z o'yinlari, grammatik soletsizm, qofiyalar, semantik og'ishlar va tilni nomaqbul yoki noodatiy kontekstlarga qo'yish kabi qoidalarni buzish orqali erishish mumkin.

2. Ularning reklamani o'qib ko'rishliklari va eshitishlari - E'lon o'quvchi e'tiborini jalb qilishga muvaffaq bo'lgandan so'ng, mijoz tez va oddiy ma'lumotni qidirayotganini inobatga olib, reklama qisqa va lo'nda yoritilgan bo'lishi darkor. Shuning uchun reklama uslubi asosan so'zlashuv tilida bo'lib, sodda va tanish lug'atdan foydalanishni ma'qul deb topiladi. Leech jamoat yoki ishbilarmonlik muloqotida norasmiy tildan foydalanish amaliyotini "ommaviy so'zlashuv" deb ataydi. Norasmiy uslublar o'quvchi va tinglovchilar o'rtasidagi qulay ijtimoiy munosabatlarni nazarda tutadi va bevosita murojaat qilish bilan tavsiflanadi. Xaridorlarga o'rtadagi chegarani olib tashlab, o'z tengiga murojaat qilayotgandek hissiyotni uyg'otish uchun asosan ikkinchi shaxs olmoshi "sen" bilan murojaat qilinadi. Reklamalarning yozma tilida ham og'zaki nutqning ko'plab xususiyatlari namoyon bo'ladi.

3. Xaridorlar mahsulot haqidagi ma'lumotlarni esda saqlab qolishi- Reklama xabari qabul qiluvchi tomonidan eslab qolinishi va tanish deb tan olinishi kerak. Takrorlash esda qolishni yaxshilash uchun reklamada qo'llaniladigan eng keng tarqalgan usullardan biridir. Tilshunoslik nuqtai nazaridan, bir nechta lingvistik vositalar ta'rifi bo'yicha ko'p takrorlanadi va shuning uchun reklama tilida alliteratsiya (boshlang'ich tovushni takrorlash), metrik ritm (bir xil ritmik tovushni

takrorlash), qofiya (bir xil tugatishni takrorlash) kabilar juda tez-tez uchrab turadi. Tovushlar, grammatik parallelizm (bir xil grammatik tuzilmani takrorlash), shuningdek, semantik va sintaktik takrorlash (ya'ni, bir xil sintaktik tuzilmani ishlatish) va leksik takrorlash shular jumlasidandir. Shuni ta'kidlash muhimki, takrorlash va o'zgartirish ko'pincha yonma-yon boradi. Semantik takrorlash, ya'ni bir xil so'z turkumidagi turli so'zlarning takroran qo'llanilishi, bir vaqtning o'zida takroriy vosita vazifasini bajaradigan leksik o'zgaruvchanlik hodisasidir. Bundan tashqari, shiorlar, brendlar va mahsulot nomlarining doimiy takrorlanishi mahsulot va tegishli reklama xabarlarining esda qolishiga teng hissa qo'shadi.

4. Mijozlarni mahsulot yoki xizmatni sotib olishga ko'ndirish - Oxir oqibat, reklama odamlarni sotib olishga undagach, keyin nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar berish orqali bunga erishiladi. Imperativlar odamlarga qanday harakat qilish kerakligini aniq aytib berish uchun juda mos keladi va shuning uchun reklama tilida juda tez-tez uchrab turadi. Reklama tilida eng ko'p qo'llaniladigan sintaktik shakllardan biri bo'lgan buyruq gaplar ham uchrab turishi bejiz emas. Elliptik gap tuzilmalaridan foydalanishga moyilligi va sub'ektlarni tashlab qo'ymaslik tufayli buyruq gaplar ko'pincha ochiq ko'rsatmalar sifatida emas, balki qisqartirilgan gaplar yoki fragmentlar sifatida qabul qilinadi. Bundan tashqari, reklama shabloni ijobiy bo'lishga va oluvchilarga ijobiy ta'sir o'tkazishga intiladi. Taqiqlar va salbiy shakllar, agar ular e'tiborni jalb qilish uchun ajablantiradigan element sifatida ishlatilmasa, odatda ko'p ishlatilmaydi. Ushbu yondashuv psixologik va kognitiv nuqtai nazardan ham oqlanadi, chunki salbiy shakllar ijobiy bayonotlarga qaraganda uzoqroq ishlov berish vaqtini talab qiladi. Ijobiy shakllardan foydalanish strategiyasi leksik darajaga ham taqaladi. Ayniqsa, ijobiy ma'noli sifatlar reklama tilida katta rol o'ynaydi.

Leech reklama tilida eng ko'p uchraydigan sifatlar qatoriga quyidagi sifatlarni keltiradi: new, good / better / best, sure, taste, free, fresh, nice. Bu so'zlarning barchasi butunlay ijobiy ma'noga ega. Jon Caples reklama beruvchilarga “iloji bo'lsa, rasmning ma'yus yoki salbiy tomonini ko'rsatadigan sarlavhalardan qochishni maslahat beradi. Quvnoq, ijobiy rasm va so'zlarni tavsiya qiladi.”

Shunday qilib, oddiygina bir reklamaning oynai - jahon yuzini ko'rishi uchun qanchadan – qancha mehnat sarflanishi ayon. Bu jarayonlarda kopirayterlardan eng ko'p talab qilinadigan da'volardan bittasi bu gapga chechanlik va grammatikadan ham a'lo darajada xabardor bo'lishlikdir. Ularning bu mahoratlari kompaniyalar umidini oqlashi yoki bo'lmasam ularning hafsalasini pir qilishi mumkin. Shunday ekan, reklama ham madaniyatning bir ko'rinishi deb qaralsa bo'lar ekan. Reklamalarda tildan unumli foydalanishni bilish bu tengsiz mahoratdir va buni uddalagan tadbirkorlar albatta mahsulotlariga mijozlarning qanday oqib kelishini guvohi bo'ladilar.

REFERENCES

1. Kozina Tatyana Anatolyevna. Advertising syntax as a means of implementing the basic functions of advertising. Diss. work. Saratov, Russia. 2008
2. Leech, Geoffrey. English in Advertising, London, Longman.